

DORIXONADA SIFAT TIZIMINI JORIY ETISHDA FARMATSEVTIK XODIMLAR TUTGAN O'RNINI

I.N.Maxmudova

M.Ya.Ibragimova

Toshkent Farmasevtika instituti, "Zarur amaliyotlar markazi" DUK, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi, e-mail: ikbolnig@mail.ru, Tel: +998911902797

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185754>

Dolzarbli: Farmatsevtika bozorini rivojlantirishning hozirgi tendentsiyalari dorixonalaridan aholiga ko'rsatilayotgan farmatsevtika xizmatlari sifatini oshirishni talab qiladi, bu esa samarali boshqaruv tizimini joriy etish bilan amalga oshiriladi[2].

Tadqiqotning maqsadi: Dorixonada xodimlar boshqaruvining yo'nalishi, majburiyatlari va vazifalarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olib, mahalliy farmatsevtika korxonalarini uchun farmatsevtika xodimlarini boshqarishning rivojlanishini o'rganishdan iborat[1].

Usul va uslublar: Aholining sog'lig'iga bo'lgan ehtiyojini ta'minlashning farmatsevtik xodimlar dori vositalaridan samarali va mas'uliyatli foydalanishni kalitidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-maydagi "Tibbiyot va farmatsevtika ta'limi va fan tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4310-son Farmonida ta'lim yo'nalishlari, ta'lim muddatlari va undan keyingi malakalarga qo'yiladigan talablar belgilangan. Dorixonalarning huquqiy normasi va ularning tashkiliy shakllari alohida tartibga solinadi, ular dori vositalari va tibbiy buyumlarini chakana realizatsiya qilish uchun tegishli litsenziyaga ega bo'lgan yuridik shaxs yoki tarkibiy bo'linmasi shaklida (dorixona filiallari va davolash-profilaktika muassasalarining dorixonalari) tuzilishi mumkin. Ushbular dori vositalari va farmatsevtika faoliyatiga oid qonun hujjatlari talablariga, xususan, "Zarur dorixona amaliyoti" milliy standartiga rioya qilish zarurligini belgilaydi. Tibbiy va farmatsevtika xodimlarining kredit-modulli o'qitish tizimiga asoslangan uzluksiz kasbiy ta'lim tizimini joriy etishni va seminarlar, konferentsiyalar, vebinarlar, magistraturalarda muammoga yo'naltirilgan modulli o'quv dasturlari asosida yillik malaka oshirishni nazarda tutadi. sinflar, simulyatsiya mashg'ulotlari va xalqaro standartlarga muvofiq boshqa o'quv kurslari olib borilishi lozimligini ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasining zamonaviy sog'liqni saqlash sohasining malakali mutaxassislariga bo'lgan yuqori ehtiyoji, farmatsevtika xodimlarining shaxs va butun jamiyat oldidagi mas'uliyatining yuqoriligi bugungi kunda kasbiy bilim va ko'nikmalarni doimiy ravishda oshirish zarurligini taqozo etadi. Xususan, dori vositalaridan foydalanish bo'yicha malakali tavsiyalar berish uchun farmatsevtik tegishli bilim, ko'nikma va yetarli tajribaga ega bo'lishi, shuningdek, farmakoterapiya va yangi dori vositalari haqidagi bilim darajasini muntazam ravishda oshirib borishi aks ettirilgan milliy standart loyihasi ishlab chiqilgan.

Natijalar: Milliy standart dorixona sifati tizimini nazorat qiluvchi, sifat nazorati sohasida kasbiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim bo'lgan farmatsevtik xodimlariga alohida vazifalar, majburiyatlar hamda zarur talablarni o'z ichiga oladi, shuningdek barcha farmatsevtika xodimlarining malakasini oshirish bo'yicha o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini vaqti-vaqti bilan baholash va hujjatlashtirishni talab qiladi. Respublika miqyosida 6 160 dorixona litsenziyatlari faoliyat olib boradi shundan, 210 ta dorixonalar "Zarur dorixona amaliyoti" milliy standartiga muvofiqlik yuzasidan sertifikatlashtirish uchun arizalar tadqiq etgan, 103ta dorixonalarda farmatsevtik inspeksiya o'tkazilgan, 10 ta dorixona "Zarur dorixona amaliyoti (GPP)" muvofiqlik sertifikatga ega.

Xulosa: Bugungi kunda mamlakatimizda dorixonalar Zarur dorixona amaliyoti milliy standartini (GPP) joriy etmoqda va bu jarayon aholini sifatli va xavfsiz dori vositalari bilan ta'minlash, dori-darmonlarni qabul qilish tartibiga rioya qilishlari va dori preparatlarni mas'uliyat bilan qo'llashlarini hamda farmatsevtika xodimlari tomonidan bemorni dori haqida to'liq xabardor qilish orqali farmatsevtika xizmatlari sifatini oshirishga yordam beradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-maydagi "Tibbiyot va farmatsevtika ta'limi va fan tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4310-son Farmoni.
2. M.Ya.Ibragimova, I.N.Maxmudova O'zbekiston Respublikasi farmasevtika sohasida sifat tizimini joriy etish holati tahlili, "Farmatsiya va farmakologiya" jurnali 013, <http://www.icmje.org/> saytida.